

Artigo de revista	Tipo
Moreira, Egon Bockmann (/busca/search?doutrinaAutor=Moreira%2C%20Egon%20Bockmann)	Autor
O regime de contratação integrada	Título
2014	Data
341.3	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito))
DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)] » DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]	

Publicação: Texto - Português

2014

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 21, n. 242, p. 367–382, abr., 2014.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 12.462, de 4 de Agosto de 2011 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:2011-08-04;12462)

Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego

aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.

2020-10-03T05:24:05.000Z [8944240]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "O regime de contratação integrada, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

